

ONLINE-Coffee-Lectures Forschungsdatenmanagement: Data Sharing und Replikationen in den Wirtschaftswissenschaften

Annette Strauch von der Universitätsbibliothek Hildesheim gibt einen Überblick zum Thema Forschungsdatenmanagement. Zusätzlich wird das Dienstleistungsspektrum der Uni-Bibliothek zu den E-Science Unterstützungsangeboten vorgestellt.

Foto: Annette Strauch